

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ РОДА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Уринова Мохинур Зокиржон кизи

магистрант первого курса

Мухитдинов Анвар Гафурович

Ферганского государственного университета

Научный руководитель

Аннотация: Учение о грамматических формах и категориях языка тесно связано с языком, речью и словом. Язык – поток непрерывного словесного творчества, вмещенный в определенный контекст коллектива. В языке все взаимообусловлено и взаимосвязано. Контекст языкового целого служит смысловым фоном для осуществления речи.

Категория грамматического рода давно привлекает внимание исследователей в различных областях гуманитарных наук. Исследования по аспектам этой категории породили различные теории и версии, каждая из которых имеет своих сторонников. Вопрос о родительной мотивации является одним из наиболее спорных. Есть два основных направления в изучении проблем диахронности грамматического рода, одно из которых связано с именем Мейера А., а другое с именем Потебни А.А.

Гипотеза Майера А. является развитием традиционного подхода. Его суть заключается в том, что род рассматривается как материальная категория, т.е. он сводится к доктрине материальных классов, возникших на семантической основе. Тому же направлению следовал и О. Семереньи, определивший род как специфическую особенность существительного, согласно которой слова, зависящие от существительного, принимают различные формы [8].

А.А. Потебня выбрал другой путь. Он изучал проблему организации согласных отношений. Наблюдения А.А. Потебни показывают, что род существительных, называющих вещи и понятия, потенциально связан с полом, когда имена объектов служат для обозначения персонажей, когда мы говорим о олицетворении в произведениях художественной литературы. В таких случаях обязательно, чтобы мужские слова представляли мужские персонажи, а женские - женские.

В то же время наблюдения А. А. Потебни, разработанные А. М. Пешковским и В. В. Виноградовым, академиком, показывают, что род таких существительных потенциально связан с полом. Он встречается в олицетворении, когда имена вещей используются для обозначения символов; в

таких случаях необходимо, чтобы мужской характер представлял мужской характер, а женский - женский. В этой связи А. А. Потебня писал: "Можно судить, имеет ли пол смысл или нет, за исключением тех случаев, когда мысли дают возможность сосредоточиться на нем, т.е. в произведениях поэзии" Между тем «катеорию рода нельзя отнести к числу тех грамматических катеорию, по которым изменяются имена существительные, ибо каждое существительное вообще имеет только один род и не переходит в другой» [6].

Категория рода - пример категории со стертым значением, но она занимает важное место в морфологической структуре существительного и часто определяет формы слова, подчиненного существительным.

В русском языке рассматриваются не только консонантные проявления родовых членов существительных. Род некоторых одушевленных существительных связан с их лексическим значением: студент (мужской род), учитель (женский род), бык (мужской род), овца (женский род) и т.д. Тем не менее, грамматическая характеристика рода существительного вовсе не тождественна роду существительного. Во-первых, многие существительные, обозначающие неодушевленные предметы, могут характеризоваться родом, но не полом. Во-вторых, не всегда характеристика одушевленных существительных по роду (мужской или женский) совпадает с такой же характеристикой по полу: например, самцы и самки обозначают существительные мужского и женского рода: муравей, леопард, дельфин, белка, куница, змея.

На основе современного языка и современного мышления нельзя прямо понять, почему слова пол, мусор, хлеб, уголь, грот, огород, город - мужского рода; дверь, осень, анкета, книга, плеть - женского рода, а поле, море, солнце, время, небо, лето - среднего рода. Сами мотивы распределения слов одного предмета (например: море, озеро, река, ручей, звезда, луна, солнце, месяц) по разным родам неясны. Непонятно также, почему живот - мужского рода, а живот или брюхо - среднего. Никто из носителей современного русского языка не понимает, почему названия деревьев дуб, ясень, клен, вяз - мужского рода, а вишня, ива, береза, сосна, осина, ветла, липа - женского; почему, кроме слова дерево, нет других русских обозначений среднего рода.

В современном русском языке можно заметить некоторую последовательность в распределении отдельных групп имен существительных по родовым классам в зависимости от их значения.

В современном литературном языке род существительных наиболее ярко выражается в грамматическом противостоянии мужских и женских имен. Существует ряд семантически коррелятивных пар, коррелятивных слов, в которых женский род обозначается либо одним суффиксом, служащим в

качестве полового форманта, либо производным суффиксом и инфлиktionным суффиксом: Кума - Кума; Дьявол - Дьяволица; Герой - Героин; Барабанщик - Драммер Барабанщица; Убийца - Кассир; Свекровь - Свекровь; Старик - Старуха; Старик - Старуха; Внук - Внучка; Кассир - Кассир; Опекун - Хранительница; Великан - Великанша; Студент - Студент; Кадет; Крестьянка; Учитель - Крестьянка; Учительница торговец; ткач - ткач; портной - портной; раб; раб; нечетный мужчина - странная женщина; муж - жена; гость - гость; сваха - сваха; болтун - болтун; колдун - колдунья; мастер - ремесленница; граф - графиня; лорд - любовница; триксер - триксер и т. п.

Мужские слова, относящиеся к категории лиц, прежде всего, выражают общее понятие человека - его социальную, профессиональную или иную квалификацию - независимо от пола. Мужская форма характеризует имя человека в целом. Поэтому имена лиц в мужской форме могут также относиться к женщинам, если не делается упор на гендерную дифференциацию отдельных лиц. Важное значение социально активной личности очень заметно в мужской категории. "Слепому человеку не нравилось, когда его беспокоило одиночество. Таким образом, он ответил на вопрос не очень приятным тоном..." [10].

Поэтому в современном русском языке суффиксы женского пола обозначают женщин по их профессиональному и социальному статусу, по их происхождению, кругу занятий и т.д. (например: -ка, -ица, -читса, -щица и т.п. и т.д.), ограничены в их использовании некоторыми семантическими условиями и грамматическими нормами. Они коррелируют с строго определенными типами мужских обозначений (знахар'- знахарка, свинина-тендер, молочник; кулак - кулачка; Свообразными особенностями отличаются формы среднего рода и в заимствованных именах существительных. Продуктивных суффиксов среднего рода, которые обозначали бы предмет вообще без всякого специального оттенка, в современном русском языке нет. Окончания -о, -е как примета среднего рода непосредственно к основе не присоединяются. Группа бессуффиксных слов среднего рода с окончанием -о, -е пополняется только заимствованиями из других языков. Между тем эти заимствованные слова на -о, -е (бюро, пальто, кофе) с этимологической точки зрения имеют лишь наружное сходство со словами среднего рода. Ведь в них конечные -о, -е обычно относятся к основе, а не являются окончаниями. Средний род становится складом для заимствованных слов, которые по своему звуковому или морфологическому облику не соответствуют типическим формам русских существительных.

Особое место занимают слова с окончанием -а, выражающие оценку, прилагаемую к лицам мужского и женского рода; они меняют свой род в

зависимости от того, относятся ли в каждом конкретном случае к мужчине или женщине, например: Петя – большой умница, Маша – большая умница. Такие слова не совсем точно называются словами общего рода. К ним принадлежат: забияка, недотрога, плакса, белоручка, грязнуля, неженка, работяга, горемыка, торопыга, лакомка, непоседа и др. «Лет за десять до описываемых событий дядя Максим был известен за самого опасного забияку не только в окрестностях его имения, но даже в Киеве на "Контрактах"» [10].

К существительным общего рода не относятся указанные выше названия лиц по возрасту, семейному общественному положению с окончанием –а: юноша, староста, дядя, всегда остающиеся словами мужского рода, также оценочные слова не имеющие окончания – а: баловень, увалень, лентяй, негодник, негодяй, слонтяй, по общему правилу принадлежащие мужскому роду.

В учебнике "Современный русский язык" В.А. Белошапкова, Е.А. Брызгунова и другие называют существительные общего рода словами, которые ранее принадлежали мужскому полу: врач, директор, секретарь, хирург, агроном и т.д. Кроме того, обозначая женщин, эти существительные легко сочетаются с женской формой прошедшего времени глаголов: Доктор пришел, сказал директор, а также легко изменить местоимением, существительное она. Таким образом, такие слова, как директор, врач, инженер, уже не являются мужскими словами, но они еще не стали общими словами. Они могут сочетаться с мужскими прилагательными (хорошими, уважаемыми и т.д.), но они не могут сочетаться с женскими прилагательными (в русском языке нельзя сказать 'хороший врач' или 'уважаемый режиссер', даже если они женственны). Они являются своего рода лишь "кандидатами" для слов общего пола.

Новейшие изменения в структуре рода существительных связаны с условиями жизни людей - активным участием женщин в промышленной и общественной жизни, их овладением "мужскими" профессиями. Язык использовал существительные мужского рода для обозначения этих профессий и позиций. Между феноменами жизни и языком существует противоречие. Однако вряд ли можно представить себе, что в ближайшем будущем произойдет полное включение таких слов, как слова режиссера, и еще меньше - таких разговоров, как добрый врач (родитель) или уважаемый секретарь (датель).

Три традиционных рода не отражают свойств всех русских существительных, даже тех, которые рассматриваются в номинативном единственном числе. Мы говорим о существительных, именуемых объектами, которые единичны, бетонны, связаны с идеей подсчета, но не имеют

формальных средств выражения множественного числа: брюки, весы, ножницы, очки, сани, счетчики, часы, щипцы и т.д. Очевидно, что такие существительные, с точки зрения содержания, обычные слова русского языка не могут быть включены ни в мужское, ни в среднее, ни в женское. Новейшие изменения в структуре рода существительных связаны с условиями жизни людей – активным участием женщин в производственной и общественной жизни, освоением ими «мужских» профессий. Язык использовался для обозначения этих профессий и должностей существительных мужского рода. Возникло противоречие между явлениями жизни и средствами языка. Однако едва можно предположить, что полное вхождение в общий род слов типа директор, а тем более словосочетаний типа хорошей доктора (родительный падеж) или уважаемой секретарю (дательный падеж) произойдет в ближайшем будущем.

Три традиционных рода не отражают свойств всех русских существительных, даже рассматриваемых в именительном падеже единственного числа. Речь идет о существительных, называющих предметы единичные, конкретные, связанные с идеей счета, но не имеющие формальных средств для выражения единичности множественности: брюки, весы, ножницы, очки, санки, счеты, часы, щипцы и т.д. Очевидно, что существительные этого типа, будучи по содержанию обычными словами русского языка, не могут быть включены ни в мужской, ни в средний, ни в женский род. Эти существительные представляют собой особый род в русском языке. Он называется парным родом, потому что включает в себя две части (очки, сани, ножницы, брюки, ворота). Для одушевленных предметов не существует парных существительных. Поэтому прилагательные, причастия, глаголы в форме прошедшего времени или заменяющие их существительные полностью совпадают с соответствующими согласованными словоформами, связанными с формами множественного числа неодушевленных существительных мужского, женского и среднего рода. Однако эта точка зрения является чисто формальной. Учитывая значение парных существительных, необходимо признать, что они, как и созвучные словоформы, имеют число омонимов [1]. Выбор парного рода продиктован тем, что грамматические категории должны охватывать весь словарный запас, объединенный понятием "часть речи".

Категория рода является одной из основных морфологических категорий существительного, хотя средства выражения этой категории, особенно в устной форме, достаточно стерты. В большинстве случаев определить родовые признаки существительных можно, только проследив их развитие, так как принадлежность существительного к тому или иному роду является результатом длительных изменений, происходивших в языке на протяжении

веков. На современном этапе большинство лингвистов считают, что окончания существительного способствуют распознаванию рода имени существительного. Также большое значение имеют и суффиксы. Одной из основных особенностей категории рода является то, что способы её выражения существенно различаются в письменной и устной формах современного русского языка. Прежде всего, количественно: многие специфические формы выражения рода в письменной речи, утрачиваются в устной. В тоже время еще более значительными представляются качественные расхождения. У одушевленных существительных категория рода значимая, словоизменительная, грамматичная, у неодушевленных — незначимая, классифицирующая, лексикализованная (определенная форма закреплена за определенным словом).

Список использованной литературы:

1. Белошапкова В.А., Бразгунова Е.А., Земская Е.А. и др. Современный русский язык: Учеб. для филол. спец. ун-тов. Под ред. Белошапковой В. А. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 1989.
2. *Виноградов В.В. Русский язык.* - М., 1972.
3. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений: Учеб. пособие для филол. специальностей ун-тов /Сост. Ю.А. Бельчиков; Предисл. Ю.В. Рождественского. — М.: Высш. школа, 1978. — 367 с.
4. Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. Ч. 1. Фонетика и морфология. Учебник для студентов фак. рус. яз. и литературы пед. ин-тов. Изд. 4-е.- М., Просвещение, 1973. 432 с.
5. Потеня А.А. Из записок по русской грамматике (т. 1-2 1874)
6. Шахматов А.А. Введение в курс истории русского языка, часть 1, 1916
7. Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М. Изд. 11-е. 1975
8. Руденкова И.В. «Проблема семантики грамматической категории рода: подходы и концепции». WEB-журнал. Выпуск №5.
9. Позднякова А.А. Грамматическая концепция А.В. Миртова в контексте лингвистических дискуссий 1-й трети XX века. Барнаул, 2010. – 187 с.
10. Короленко В.Г. Слепой музыкант [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.lib.ru>

